

Instrumentation et partie expérimentale

1) Instrumentation

Instruments de spectroscopie de résonance magnétique nucléaire :

Magritek Spinsolve 80 Ultra-80 MHz

Brucker DPX-200 MHz : Une sonde 5mm QNP (13C, 31P, 19F, et 1H), logiciel Topspin 1.3

Brucker AVANCE1-300 MHz : 1 sonde QNP, 2 sondes gradient Z (BBI, BBFO) et une sonde 10mm BBO, logiciel Topspin 2.1

2) Partie expérimentale

Procédure pour la synthèse de AgSCF₃ (4) :

Dans un tube de Schlenk de 250 mL séché à l'étuve et muni d'un barreau aimanté sont ajoutés 25 g de AgF (197 mmol, 3.0 eq). Le tube de Schlenk est bouché avec un bouchon en verre, et le contenu est placé sous vide puis sous argon 3 fois. Sous pression d'argon, le bouchon est retiré et remplacé par un consenseur surmonté par un septum et un ballon d'argon. Le contenu est placé sous vide puis sous argon 3 fois. Sous pression d'argon, 250 mL d'acétonitrile fraîchement distillée sous argon et sur sodium sont injectés en 5 fois dans le tube de Schlenk via le bras latéral. 25 mL de disulfure de carbone (31.5 g, 414 mmol, 6.3 eq) sont injectés de la même manière via le bras latéral. Le mélange est placé dans un bain d'huile porté à 80°C et laissé 12 h sous agitation. Le tube est laissé à redescendre à température ambiante puis surmonté d'un appareil à distiller. Le CS₂ en excès est éliminé par distillation. Le solvant est évaporé à l'évaporateur rotatif pour produire un résidu noir. Celui-ci est dissous dans une quantité minimale d'acétate d'éthyle AcOEt et filtré à travers de la célite en prenant soin de ne pas laisser le liquide épais se frayer un chemin sur le bord du fritté. Le ballon dans lequel le liquide transparent et incolore est récupéré est enveloppée de papier aluminium et le solvant est éliminé à l'évaporateur rotatif à l'abri de la lumière pour produire un solide de couleur jaune. Le solide est dissous dans une quantité minime d'acétonitrile MeCN fraîchement distillée (environ 10 mL). La solution jaune pâle est transférée dans un ballon de 250 mL entouré de papier aluminium. Environ 225 mL d'éther diéthylique sont minutieusement ajoutés sur l'acétonitrile. Le ballon est bouché, laissé à température ambiante la nuit puis 24 h au congélateur à -20 °C. Un solide blanchâtre et cristallin est formé au fond du ballon. Le contenu du ballon est filtré froid pour produire le solide blanc AgSCF₃ **4**. (4.44 g, 33%) Le solide est conservé au réfrigérateur à 4 °C en l'absence de lumière.

Procédure pour la synthèse de la N-chlorosaccharine (2) :

Dans un ballon de 500mL, 8.42 g de saccharine **1** (45.9 mmol, 1.0 eq), 3.17g d'hydrogénocarbonate de sodium NaHCO₃, (37.7 mmol, 0.82 eq) et 3.52g de TCICA (15.2 mmol, 0.33 eq) sont dissous dans 400 mL d'eau. Le ballon est bouché mélange est laissé sous agitation 20 h, puis le solide en suspension dans le ballon est filtré sur fritté et séché à la rampe à vide sous agitation pour produire la N-chlorosaccharine **2** (2.22 g, 22%).

Procédure pour la synthèse de la N-((trifluorométhyl)thio)saccharine (3**) :**

Dans un ballon de 50 mL entouré de papier aluminium, 2.22 g de N-chlorosaccharine **2** (10.2 mmol, 1.0 eq) et 2.5 g de trifluoromethanethiolate d'argent (I) (12.0 mmol, 1.18 eq) sont dissous dans 15mL d'acétonitrile. Le mélange est agité vigoureusement 30 min, puis le solvant est évaporé sous pression réduite. Le résidu solide formé est avec 15 mL de dichlorométhane 3 fois, les solutions de dichlorométhane sont réunies et évaporées à l'évaporateur rotatif puis le résidu est séché à la rampe. Le solide est de nouveau dissous dans le dichlorométhane, un résidu solide inconnu visiblement insoluble est éliminé par filtration. Le solvant est éliminé sous pression réduite puis séché à la rampe pour produire la N-((trifluorométhyl)thio)saccharine **3** (2.563 g, 89%)

¹⁹F RMN (282 MHz, CDCl₃) δ (ppm) : -47.81 (s, 3F)

¹H RMN (300 MHz, CDCl₃) δ (ppm) : 8.21 (d, *J* = 9.0 Hz, 1H), 8.09-8.00 (m, 2H), 8.00-7.90 (m, 1H)

¹³C RMN (75 MHz, CDCl₃) δ (ppm) : 158.49, 138.12, 136.45, 135.07, 126.67, 125.64, 122.10, 121.31

Procédure générale pour la synthèse de la phenyl(trifluorométhyl)((trifluorométhyl)imino)-λ⁶-sulfanone (6**) :**

150 mg d'imino(phenyl)(trifluorométhyl)- λ⁶-sulfanone **5** (1 eq, 0.71 mmol) est dissous dans le THF fraîchement distillé dans un ballon de 10 mL séché à l'étuve et muni d'un septum et d'un ballon d'argon. Le contenu du ballon est porté à -50 °C dans un bain d'acétone dans lequel est régulièrement ajouté de la glace carbonique. 2.2 mL de *n*-BuLi à 1.6 M dans l'hexane sont ajoutés goutte à goutte sous agitation, puis la température est élevée à -30°C sur 4 h. La température est redescendue à -50 °C, puis 1 g de réactif de trifluorométhylthiolation (3.53 mmol, 5 eq) dissouts dans une quantité minime de THF fraîchement distillé sont ajoutés goutte à goutte. Le mélange est laissé sous agitation 16 h en laissant la température remonter à la température ambiante. Le mélange est traité avec 10 mL d'une solution aqueuse saturée en chlorure d'ammonium. Le mélange est transféré dans une ampoule à décanter, la phase aqueuse est extraite 3 fois avec 7 mL d'éther diéthylique. Les phases organiques sont réunies, séchées sur MgSO₄ anhydre, filtrées et concentrées. Le résidu est purifié par

chromatographie flash avec un mélange 95/5 EP/AE. Les fractions contenant le produit sont évaporées pour fournir la phenyl(trifluorométhyl)((trifluorométhyl)imino)-λ⁶-sulfanone **6**.

¹⁹F RMN (282 MHz, CDCl₃) δ (ppm) : -51.68 (s, 3F), -72.78 (s, 3F)

¹H RMN (300 MHz, CDCl₃) δ (ppm) : 8.11 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.87 (t, J = 7.0 Hz, 1H), 7.70 (t, J = 7.0 Hz, 2H)

Procédure générale pour la synthèse de la imino(méthyl)(2-((trifluorométhyl)thio)phenyl)-λ⁶-sulfanone (13**) :**

Dans un tube pression séché à l'étuve sont ajoutés 50 mg de imino(méthyl)(2-((trifluorométhyl)thio)phenyl)-λ⁶-sulfanone--1-méthyl-1λ⁴-benzo[d][1,3,2]dithiazole-1-oxide--triméthyl(trifluorométhyl)silane (1/1/1) **12** (0.27 mmol, 1.0 eq), 0.08 mL de TMS-CF₃ (0.54 mmol, 2.0 eq) et 0.08 mL de DBU (0.54 mmol, 2.0 eq), et le catalyseur (x eq). Le mélange est dissous dans le 2.7 mL de THF, le tube est bouché et placé sous agitation 24 h dans un bain d'huile à 60 °C. Le contenu du tube est alors filtré sur célite, rincé à l'acétate d'éthyle, puis évaporé à l'évaporateur rotatif puis à la rampe à vide. 10 µL de trifluorométhoxybenzène sont alors ajoutés dans le ballon, la masse précise d'étalon relevée pour l'évaluation du rendement RMN. Le produit est ensuite purifié sur plaque CCM préparative avec un mélange 50/50 EP/AE pour fournir la imino(méthyl)(2-((trifluorométhyl)thio)phenyl)-λ⁶-sulfanone **13**.

¹⁹F RMN (282 MHz, CDCl₃) δ (ppm) : -40.91 (s, 3F)

¹H RMN (300 MHz, CDCl₃) δ (ppm) : 8.24 (dd, J = 9.0 Hz, 1H), 7.87 (d, J = 9.0 Hz, 1H), 7.68-7.56 (m, 2H), 3.37 (s, 3H)

Procédure pour la synthèse de la (2-bromophényl)(difluorométhyl)(imino)-λ⁶-sulfanone (10**) :**

Dans un ballon de 200 mL sous argon, sont ajoutés 6.37 g de 2,2-difluoro-2-chloroacétate de sodium (41.8 mmol, 2.0 eq) et 4.34 g de carbonate de potassium (31.4 mmol, 1.5 eq) puis le ballon est placé à la rampe 1 h. Les solides sont dissous dans 85 mL de DMF. 3.95 g de 2-bromothiophenol **8** (20.9 mmol, 1.0 eq) sont ajoutés et le mélange est placé à reflux sous agitation 1.5 h. Le contenu du ballon est refroidi dans un bain de glace, 20 mL d'éther diéthylique puis 25 mL d'eau sont ajoutés puis le mélange est transféré dans une ampoule à décanter. La phase aqueuse est extraite 3 fois avec 25 mL d'éther, et la phase organique lavée 3 fois avec 25 mL d'eau. Les phases organiques sont réunies et évaporées et séchées à la rampe pour fournir 4.13g de (2-bromophényl)(difluorométhyl)sulfane **9** non purifié.

11.70 g de PIDA (36.33 mmol, 2.1 eq) et 2.16 g de AC (27.68 mmol, 1.6 eq) sont ajoutés au ballon et sont dissous dans 47.5 mL de MeOH. Le ballon est surmonté d'un bouchon en plastique et le mélange est placé sous agitation 16 h. 5.6 g (17.3 mmol, 1.0 eq) de PIDA et 1.4 g de AC (17.3 mmol, 1.0 eq) sont ajoutés après 16, 20, 24, 40, 48, et 72 h. Le brut réactionnel est évaporé sous pression réduite et le mélange obtenu est transféré dans une ampoule à décanter. La phase organique est extraite 3 fois à l'acétate d'éthyle, et lavée avec NaHCO₃ aq (sat). Les phases organiques sont réunies et lavées avec NaHCO₃ aq (sat), puis séchées sur MgSO₄, puis évaporées à l'évaporateur rotatif. Le mélange est purifié par chromatographie flash avec un gradient de 100 :0 à 45 :55 EP/AC. Les fractions contenant le produit sont réunies et évaporées pour obtenir 2.60 g de (2-bromophenyl)(difluorométhyl)(imino)- λ⁶-sulfanone **10** (9.7 mmol, 46 %).

¹⁹F RMN (188 MHz, CDCl₃) δ (ppm) : -120 (dd, $J^{F-F} = 262$ Hz, $J^{H-F} = 57$ Hz, 1F), -122 (dd, $J^{F-F} = 262$ Hz, $J^{H-F} = 57$ Hz, 1F)

¹H RMN (300 MHz, CDCl₃) δ (ppm) : 8.40-8.31 (m, 1H), 7.82-7.74 (m, 1H), 7.57-7.47 (m, 2H), 6.69 (t, $J = 57$ Hz, 1H)

Procédure Générale pour la synthèse du 1-(difluorométhyl)-1H-benzo[d][1,3,2]dithiazole 1-oxide (11) :

Dans un ballon de 25 mL sont ajoutés 1 g (3.7 mmol, 1.0 eq) de (2-bromophenyl)(difluorométhyl)(imino)- λ⁶-sulfanone **10**, 0.24 g de soufre (7.4 mmol, 2.0 eq), 0.25 équivalents de catalyseur cuivré, 0.127 mL de 1,10-phenatroline (0.17 g, 0.925 mmol, 0.25 eq) et 0.67 g de carbonate de potassium (7.81 mmol, 1.3 eq). 7.4 mL de DMSO sont ajoutés, le ballon est placé sous argon, et laissé à agiter 16 h à température ambiante. Le mélange obtenu est filtré sur célite, transféré dans une ampoule à décanter, lavé 3 fois à NH₄Cl(aq, sat) et une fois à NaCl(aq, sat). Les phases aqueuses sont réunies et extraites 3 fois à l'acétate d'éthyle. Les phases organiques sont réunies, séchées sur MgSO₄ et évaporées. Le mélange est purifié par chromatographie flash avec un gradient de 90/10 vers 75/25 en EP/AE sur 15 volumes de colonne. Les fractions contenant le produit sont réunies et évaporées pour obtenir le 1-(difluorométhyl)-1H-benzo[d][1,3,2]dithiazole 1-oxide **11**.

¹⁹F RMN (188 MHz, CDCl₃) δ (ppm) : -116.5 (dd, $J^{F-F} = 250$ Hz, $J^{H-F} = 54$ Hz, 1F), -118.1 (dd, $J^{F-F} = 250$ Hz, $J^{H-F} = 54$ Hz, 1F)

¹H RMN (300 MHz, CDCl₃) δ (ppm) : 7.90 (d, $J = 9$ Hz, 1H), 7.67 (t, $J = 7.5$ Hz, 1H), 7.58 (d, $J = 9$ Hz, 1H), 7.44 (t, $J = 7.5$ Hz, 1H), 6.46 (t, $J = 54$ Hz, 1H)